

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ ПАРАПРОКТИТА У ДЕТЕЙ

Аслонов А.А., Хамдамов Б.З., Умаров Б.Я.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Разработанные шкалы «КИРП» и программы «КИРП-АИ» позволяет перейти от фрагментарной оценки отдельных клинических и лабораторных признаков к интегральной клинико-иммунологической стратификации риска рецидивирующего течения парапроктита у детей.

Ключевые слова: парапроктит, рецидив, прогнозирование

RECURRENT COURSE OF PARAPROCTITIS IN CHILDREN

Aslonov A.A., Khamdamov B.Z., Umarov B.Y.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The developed "KIRP" scales and "KIRP-AI" programs allow for a transition from fragmented assessment of individual clinical and laboratory signs to integrated clinical and immunological risk stratification of recurrent paraproctitis in children.

Keywords: paraproctitis, relapse, prognosis

БОЛАЛАРДА ПАРАПРОКТИТНИНГ ҚАЙТАЛАНУВЧИ КЕЧИШИ

Аслонов А.А., Хамдамов Б.З., Умаров Б.Я.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишлаб чиқилган "КИРП" шкаласи ва "КИРП- АИ" дастурлари индивидуал клиник ва лаборатория белгиларини парчаланиб баҳолашдан болаларда такрорий парапроктитнинг интеграциялашган клиник ва иммунологик хавф стратификациясига ўтиши имконини беради.

Калит сўзлар: парапроктит, қайталаниш, башоратлаш

e-mail: aaaslonov@bk.ru, dr.hamdamov@mail.ru, bakhtiyorumarov@mail.ru

Актуальность. В современной литературе рецидивирующий парапроктит у детей характеризуется выраженной клинической неравномерностью. В ряде наблюдений подчеркивается, что у части пациентов, особенно в младенческом возрасте, перианальные абсцессы могут протекать относительно доброкачественно и завершаться без формирования стойкого рецидивирующего процесса после минимального вмешательства. Вместе с тем описывается подгруппа детей, у которых воспаление приобретает затяжной характер с повторными эпизодами нагноения и формированием свищевых ходов, что существенно усложняет дальнейшее ведение. Попытки объяснить данную вариабельность исключительно различиями в локализации абсцесса, глубине поражения или типе свища дают лишь частичное представление о механизмах рецидивирования и не позволяют надежно прогнозировать повторное течение у конкретного ребенка (1,3).

Работы, непосредственно анализирующие иммунологические показатели у детей с парапроктитом, остаются немногочисленными и разнородными по дизайну. Как правило, они ограничиваются оценкой отдельных параметров воспалительного ответа в остром периоде заболевания или при наличии осложнений, не предусматривая сопоставления различных клинических форм течения и не ставя задачу прогнозирования рецидива. Отсутствует единый подход к выбору иммунологических маркеров, а полученные результаты часто трудно сопоставимы из-за различий в возрастном составе групп, сроках обследования и критериях включения (2,4,6).

Следует отметить, что в смежных областях детской хирургии и педиатрии клинико-иммунологические методы мониторинга уже продемонстрировали перспективность при прогнозировании течения хронических и рецидивирующих гнойно-воспалительных процессов. В этих работах подчеркивается, что ограниченный, патогенетически обоснованный набор иммунологических показателей может служить более надежным инструментом стратификации риска по сравнению с изолированной оценкой клинических признаков (8,10). Однако в отношении рецидивирующего парапроктита у детей подобный подход до настоящего времени не получил системного развития и не оформлен в виде воспроизводимых прогностических моделей (5,7,9).

На основании проведенного анализа данных литературы можно предположить, что рецидивирующее течение парапроктита у детей ассоциировано не только с локальными анатомическими и хирургическими факторами, но и с особенностями системного воспалительного ответа, отражаемыми ограниченным набором иммунологических показателей. Выявление и клинико-иммунологическая оценка этих параметров потенциально способны повысить точность прогнозирования рецидива и обосновать применение мониторинговых подходов для стратификации риска повторного течения у детей с данной патологией.

Все выше представленное и определило основное направление данной работы.

Цель исследования: разработка метода прогнозирования рецидивирующего течения парапроктита у детей.

Материалы и методы. В исследование были включены 180 больных детского возраста с парапроктитом различных клинических форм, находившихся на лечении и обследовании в хирургическом отделении Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра в период с 2021 по 2025 год. Все пациенты наблюдались в условиях проспективного клинического исследования с последовательной регистрацией клинических, лабораторных, инструментальных и иммунологических показателей. Для формирования референсных значений иммунологических параметров в исследование дополнительно были включены 20 практически здоровых детей, признанных медицинской комиссией практически здоровыми и сопоставимых по возрасту с основной клинической выборкой.

Этап, связанный с разработкой диагностических методов, был направлен на создание клинико-иммунологического метода прогнозирования рецидивирующего течения парапроктита у детей. На основании отобранных независимых предикторов была сформирована балльная система оценки риска, интегрирующая иммунологические и клинико-анатомические параметры. Параллельно с формированием шкалы была разработана программная модель, реализующая алгоритм прогнозирования с использованием технологий ИИ, что позволило обеспечить воспроизводимость расчета и возможность применения метода при неполном наборе исходных данных.

Иммунологические методы исследования включали комплекс лабораторных показателей, полученных с использованием воспроизводимых и стандартизированных методик. Сбор иммунологических данных осуществлялся до этапа аналитической обработки материала, что обеспечивало методологическую нейтральность и исключало влияние последующего анализа на структуру и объем исследуемых показателей.

Статистический анализ и разработка программной модели прогнозирования выполнялись в рамках единой логической схемы - от описательной и корреляционной оценки показателей к многофакторному анализу, формированию балльной системы и ее программной реализации. Примененные методы обработки данных обеспечили корректность интерпретации результатов и создали методологическую основу для оценки эффективности разработанного клинико-иммунологического подхода.

Результаты и их обсуждение. проведенный анализ клинико-иммунологических взаимосвязей и их интерпретация в рамках патогенетической схемы позволяют рассматривать формирование рецидивирующего течения парапроктита у детей как закономерный результат последовательного нарушения врожденного противомикробного ответа с последующей медиаторной дисрегуляцией и анатомическим закреплением воспалительного очага. Выявленный путь развития заболевания не сводится к изолированному влиянию отдельных показателей, а отражает согласованное взаимодействие функциональной несостоятельности фагоцитарного звена, устойчивого воспалительного фона и условий, поддерживающих персистенцию процесса в параректальной клетчатке. Указанный механизм создает достаточное патогенетическое обоснование для перехода от качественного анализа к формализованной оценке вклада отдельных параметров, что определяет целесообразность применения многофакторного подхода и разработки клинико-иммунологического метода прогнозирования рецидивирующего течения парапроктита.

Многофакторный логистический анализ показал, что даже при одновременном учете всех включенных переменных сохраняется выраженная независимая роль показателей врожденного иммунитета, прежде всего тех, которые отражают функциональную состоятельность нейтрофильного звена (таблица 1). Наиболее значимый вклад в модель вносит индекс NLR, для которого коэффициент регрессии составил $\beta=0,620$ при $OR=0,130$, что соответствует увеличению отношения шансов развития рецидивирующего течения до $OR=1,859$. В противоположном направлении действуют функциональные параметры фагоцитоза. Активность нейтрофилов по данным НСТ-теста сохраняет самостоятельное отрицательное влияние, аналогичную направленность демонстрирует ФА нейтрофилов или моноцитов. Указанное соотношение подчеркивает, что именно функциональная реализация врожденного иммунного ответа, а не количественные показатели клеточной мобилизации, определяет устой-

чивость повторного воспалительного процесса. Среди медиаторных маркеров воспаления в модели сохраняют независимое значение несколько показателей, формирующих согласованный воспалительный контур. Для СРБ установлена положительная связь умеренной силы ($\beta=0,260$; $p=0,018$), что отражает вклад системного воспалительного фона. Провоспалительные цитокины IL-1 β , IL-6 и IL-8 демонстрируют статистически значимые коэффициенты регрессии, причем наибольший вклад среди них сохраняется за IL-8. Регуляторный цитокин IL-10 также входит в модель как самостоятельный фактор, что указывает на участие компенсаторных противовоспалительных механизмов в поддержании рецидивирующего фенотипа парапроктита. Компонент комплемента C3 характеризуется отрицательным коэффициентом, подтверждая его роль как маркера функционального истощения врожденного иммунного каскада при повторяемости воспаления.

Показатели приобретенного иммунитета в рамках многофакторной модели сохраняют модулирующее, но статистически значимое влияние. Соотношение CD4/CD8 ассоциировано со снижением вероятности рецидивирующего течения ($p=0,016$), тогда как IFN- γ демонстрирует прямую связь умеренной силы ($p=0,037$). Подобная конфигурация отражает участие адаптивного иммунного ответа в стабилизации воспалительного фона без выхода на уровень ведущего патогенетического фактора.

Клинико-инструментальные параметры сохраняют независимый вклад, дополняя иммунологическое ядро модели. Наиболее выраженное влияние демонстрирует наличие свищевого компонента, для которого коэффициент регрессии достигает $\beta=1,050$ с увеличением отношения шансов до OR=2,858 ($p < 0,001$). Размер и глубина абсцесса по данным УЗИ также связаны с ростом вероятности рецидивирующего течения парапроктита ($p=0,001$), что отражает значение анатомического усложнения очага как условия закрепления воспалительного процесса. Интервал от первого эпизода до текущего сохраняет самостоятельное влияние ($p=0,010$), тогда как возраст оказывает более умеренный, но статистически значимый эффект ($p=0,046$).

Приведенная структура многофакторной модели показывает, что при одновременном учете иммунологических и клинико-анатомических параметров ведущая роль в формировании рецидивирующего течения парапроктита принадлежит функциональной несостоятельности врожденного иммунитета и сопряженной медиаторной дисрегуляции, тогда как анатомические характеристики очага и временные параметры заболевания закрепляют и воспроизводят уже сформированный патологический контур. Такая конфигурация коэффициентов и отношений шансов создает обоснованную основу для последующего преобразования значимых переменных в балльную систему и разработки интегрального прогностического инструмента.

В результате многофакторного анализа и последующего преобразования независимых предикторов в унифицированную балльную систему была разработана клинико-иммунологическая шкала прогнозирования рецидивирующего парапроктита у детей «КИРП» («Клинико-иммунологическая шкала рецидивирующего парапроктита»). Шкала включает 17 показателей, отражающих ключевые звенья патогенеза заболевания, с приоритетным включением параметров врожденного иммунного ответа и ограниченного клинико-инструментального блока. Каждый показатель представлен в виде трехуровневой градации, соответствующей отсутствию признаков, умеренной выраженности и высокой выраженности неблагоприятных изменений, что позволяет унифицировать оценку разнородных по природе параметров и перевести их в сопоставимую количественную форму (таблица 2). При формировании шкалы «КИРП» клинико-анатомический параметр, характеризующий воспалительный очаг, был представлен в виде двух самостоятельных показателей - глубины и максимального размера абсцесса по данным УЗИ. В многофакторной модели данные характеристики рассматривались как единый комплексный фактор, тогда как их раздельное использование в шкале повышает клиническую интерпретируемость и практическую применимость метода.

Принципиальной особенностью шкалы «КИРП» является патогенетически обоснованное наполнение уровней «вероятности нет», «умеренная вероятность» и «высокая вероятность» формирования рецидивирующего течения парапроктита у детей. При суммарной оценке ≤ 8 баллов клинико-иммунологический профиль характеризуется сохраненной или компенсированной реализацией врожденного противоинфекционного ответа.

В этих условиях нейтрофильная рекрутировка сопровождается достаточной ФА, медиаторная реакция носит ограниченный характер, а локальные анатомические условия не способствуют закреплению воспалительного очага. Такой профиль отражает ситуацию, при которой гнойно-воспалительный процесс имеет тенденцию к завершению после первичного эпизода и не формирует устойчивой повторяемости.

Шкала прогнозирования вероятности развития рецидивирующей формы парапроктита у детей - «КИРП»

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТЕПЕНЬ ВЕРОЯТНОСТИ И БАЛЛЫ		
	Нет (0)	Умеренная (1)	Высокая (2)
Возраст	≤ 3 лет	4-9 лет	≥ 10 лет
Свищ	отсутствует	неполные признаки	подтвержден
Глубина абсцесса	подкожный	ишиоректальный	пельвиоректальный
Размер абсцесса	< 25 мм	25-35 мм	> 35 мм
Интервал от первого эпизода	нет	≥12 мес	≤11 мес
Нейтрофилы, абс.	≤ 6,0	6,1-7,5	> 7,5
NLR	< 2,0	2,0-3,0	> 3,0
НСТ-тест	≥ 60%	50-59%	< 50%
ФА, %	≥ 60%	50-59%	< 50%
СРБ, мг/л	< 10	10-30	> 30
IL-1β, пг/мл	< 15	15-25	> 25
IL-6, пг/мл	< 15	15-25	> 25
IL-8, пг/мл	< 30	30-50	> 50
IL-10, пг/мл	< 10	10-13	> 13
СЗ, г/л	≥ 1,00	0,90-0,99	< 0,90
CD4/CD8	≥ 1,30	1,10-1,29	< 1,10
IFN-γ, пг/мл	< 16	16-20	> 20

Интервал суммарных значений от 9 до 24 баллов соответствует «умеренной» вероятности формирования рецидивирующего течения и отражает состояние частичной клинико-иммунологической несостоятельности. Для данного диапазона характерно сочетание функционального напряжения врожденного иммунитета с неполной реализацией фагоцитоза и признаками медиаторной дисрегуляции на фоне сохраняющейся гнойно-воспалительной провокации. Анатомические параметры очага в этих условиях могут способствовать поддержанию воспаления, однако не всегда приводят к его окончательному закреплению. С патогенетической точки зрения данный уровень отражает переходное состояние, при котором исход заболевания зависит от динамики иммунного ответа и условий локального контроля инфекции.

Суммарная оценка ≥25 баллов соответствует высокой вероятности формирования рецидивирующего течения парапроктита и отражает выраженный неблагоприятный клинико-иммунологический профиль. В этих случаях имеет место сочетание функциональной несостоятельности фагоцитарного звена, устойчивой медиаторной дисрегуляции и анатомического усложнения очага, включая формирование свищевого компонента и углубление поражения параректальной клетчатки. Такой профиль указывает на закрепление персистирующего воспалительного контура, при котором повторяемость процесса становится закономерным исходом, а клиническое течение приобретает устойчивый рецидивирующий характер.

Для повышения воспроизводимости и практической применимости разработанной шкалы на основе «КИРП» нами была создана программа поддержки принятия клинических решений «КИРП-АИ», реализующая алгоритм прогнозирования с использованием технологий ИИ («Программа принятия клинических решений «КИРП-АИ»). В основу программы положена база данных, сформированная по материалам настоящего исследования и включающая клинические, лабораторные, иммунологические и инструментальные параметры пациентов с ОПП и РП («База данных вероятности развития рецидивирующей формы парапроктита у детей»). Указанная база данных использовалась для обучения модели и отражает реальные клинико-иммунологические траектории течения заболевания у детей.

Программа «КИРП-АИ» воспроизводит логику шкалы «КИРП», однако позволяет проводить расчет прогностической оценки при неполном наборе входных данных за счет использования обученной модели и вероятностного восстановления недостающих параметров на основе уже накопленных наблюдений. Такой подход обеспечивает сохранение сопоставимого уровня прогностической точности по сравнению с полной балльной шкалой и одновременно снижает зависимость от расши-

ренного иммунологического обследования, что имеет принципиальное значение для практического внедрения метода в условиях районных и межрайонных стационаров, где возможности углубленной иммунологической диагностики ограничены.

Разработка шкалы «КИРП» и программы «КИРП-АИ» позволяет перейти от фрагментарной оценки отдельных клинических и лабораторных признаков к интегральной клинко-иммунологической стратификации риска рецидивирующего течения парапроктита у детей. Представленный подход объединяет патогенетическое обоснование, количественную оценку и цифровую реализацию, что определяет его научную новизну и практическую значимость и создает основу для дальнейшей сравнительной оценки эффективности разработанного метода, представленной в следующем параграфе.

Разработка клинко-иммунологической шкалы «КИРП» и основанной на ней программы «КИРП-АИ», несмотря на их патогенетическое обоснование и логическую непротиворечивость, требует объективной количественной оценки эффективности. Сам факт включения показателей в многофакторную модель и их преобразование в балльную систему не позволяет априори судить о диагностической и прогностической ценности полученного инструмента, а также о его преимуществах по сравнению с более простыми подходами, основанными на клинко-инструментальных или изолированных иммунологических данных. В этой связи представляется необходимым провести сравнительную оценку разработанной шкалы и программного решения с использованием формализованных статистических критериев, позволяющих определить их чувствительность, специфичность и общую точность прогнозирования рецидивирующего течения парапроктита у детей.

Выводы:

1. Факт включения показателей в многофакторную модель и их преобразование в балльную систему не позволяет априори судить о диагностической и прогностической ценности полученного инструмента, а также о его преимуществах по сравнению с более простыми подходами, основанными на клинко-инструментальных или изолированных иммунологических данных.

2. Разработанные шкалы «КИРП» и программы «КИРП-АИ» позволяет перейти от фрагментарной оценки отдельных клинических и лабораторных признаков к интегральной клинко-иммунологической стратификации риска рецидивирующего течения парапроктита у детей.

Список литературы:

1. Бесова Д.А., Граненкова Н.А. Предиикторы парапроктитов у детей и тактика их ведения // *Forcipe*. - 2021. - Т. 4, №S1. - С. 44-45.
2. Джилаван М.Г., Киргизов И.В., Ефременков А.М., Шишкин И.А. Клинический случай удвоения прямой кишки с формированием свищевой формы хронического парапроктита у ребенка // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. - 2023. - Т. 18, №1. - С. 78-81.
3. Драпкина О.М., Брико Н.И., Намазова-Баранова Л.С. и др. Иммунопрофилактика. Методические рекомендации (2-е изд.) // *Первичная медико-санитарная помощь*. - 2025. - Т. 2, №3. - С. 135-262.
4. Зюзько Д.Д., Щербакова О.В. Анализ эффективности методов хирургического лечения параректальных свищей у детей // *Детская хирургия*. - 2023. - Т. 27, №S1. - С. 81.
5. Зюзько Д.Д., Щербакова О.В. Острый парапроктит и параректальные свищи у детей. Обзор литературы // *Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии*. - 2023. - Т. 13, № 3. - С. 419-430
6. Курова Е.К., Цап Н.А., Черненко Л.Ю. и др. Парапроктит у детей: все ли изучено? // *Детская хирургия*. - 2022. - Т. 26, №S1. - С. 60.
7. Старшинова А.А., Кудрявцев И.В., Борисов А.Г. и др. Принципы диагностики иммунологических нарушений. – Красноярск: АС-КИТ, 2025. - 153 с.
8. Acker S.N., Sulkowski J., Chang H.L. et al. Management of perianal abscesses in infants: a systematic review from the APSA Outcomes and Evidence-Based Practice Committee // *J. Pediatr. Surg.* - 2025. - Vol. 60, №12. - P. 162691.
9. Ding C., Chen Y., Yan J. et al. Risk factors for therapy failure after incision and drainage alone for perianal abscesses in children // *Front. Pediatr.* - 2024. - Vol. 12. - P. 1342892.
10. Doerner J., Seiberth R., Jafarov S., et al. Risk factors for therapy failure after surgery for perianal abscess in children // *Frontiers in Surgery*. - 2022. - Vol. 9. - P. 1065466.

Для цитирования: Аслонов А.А., Хамдамов Б.З., Умаров Б.Я. Рецидивирующее течение парапроктита у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 270–274. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18956374>